

SEGURANÇA NO TRÂNSITO: UMA AVALIAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE NO ENTORNO DAS ESCOLAS MOÇAMBICANAS

TRAFFIC SAFETY: AN ASSESSMENT OF MOBILITY CONDITIONS AROUND MOZAMBICAN SCHOOLS

SEGURIDAD VIAL: UNA EVALUACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LOS ALREDEDORES DE LAS ESCUELAS MOZAMBIQUEÑAS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : UNE ÉVALUATION DES CONDITIONS DE MOBILITÉ AUTOUR DES ÉCOLES MOZAMBICAINES

EVÍLIO JOSÉ MAÚSSE

<https://orcid.org/0000-0002-9038-3193>

MESTRE. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ- BRASIL

eviliomause@ufpr.br

ALESSANDRA BIANCHI

<https://orcid.org/0000-0003-3937-4520>

DOUTORA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ- BRASIL

bianchi@ufpr.br

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Maio, 2026

RESUMO

Este estudo teve como objectivo analisar a segurança viária no entorno das escolas em Moçambique, com enfoque no risco de ocorrência de sinistros de trânsito e na vulnerabilidade de crianças e adolescentes nesses espaços. De forma específica, buscou-se caracterizar as condições da infra-estrutura viária, avaliar a disponibilidade e a qualidade da sinalização nas zonas escolares e comparar os níveis de segurança entre diferentes contextos geográficos. A investigação foi orientada pela seguinte questão: de que maneira as condições da infra-estrutura e da sinalização viária no entorno das escolas variam entre contextos geográficos distintos e influenciam a segurança de crianças e adolescentes? Para responder a essa questão, foram realizadas observações em 60 escolas localizadas em três regiões geográficas das cidades de Maputo e Matola, utilizando o instrumento PICCE-TRAN. Os resultados indicaram que a maioria das escolas urbanas (mais de 65%), periurbanas (82%) e rurais (100%) não dispunha de faixas de pedestres. Adicionalmente, verificou-se que a maioria das escolas urbanas (85%) e a totalidade das

escolas periurbanas e rurais não possuíam semáforos para pedestres ou veículos. Embora grande parte das calçadas nas escolas urbanas fosse pavimentada (86%), observou-se a presença significativa de fissuras e degradação (50%). Diferentemente de estudos realizados no Brasil, onde os limites de velocidade no entorno escolar apresentam variações, em Moçambique observou-se a padronização do limite de 30 km/h em todas as escolas analisadas. A análise estatística revelou ainda que a escassez de sinalização nas áreas periurbanas e rurais, onde reside a maioria da população das cidades estudadas, está significativamente associada à localização geográfica das escolas, contribuindo para o aumento do risco de sinistros envolvendo estudantes. Em síntese, o ambiente viário no entorno das escolas moçambicanas mostra-se inadequado para garantir uma mobilidade segura, expondo crianças e adolescentes a elevados níveis de risco no trânsito. Esses resultados evidenciam a necessidade urgente de implementação de medidas estruturais e de gestão voltadas à melhoria da segurança viária nas zonas escolares do país.

Palavras-chave: segurança no trânsito; sinalização; escola; aluno.

ABSTRACT

This study aimed to analyze road safety in school surroundings in Mozambique, focusing on the risk of traffic crashes and the vulnerability of children and adolescents in these environments. Specifically, it sought to characterize road infrastructure conditions, assess the availability and quality of traffic signage in school zones, and compare safety levels across different geographical contexts. The study was guided by the following research question: how do infrastructure and traffic signage conditions in school surroundings vary across different geographical contexts, and how do they affect the safety of children and adolescents? To address this question, observations were conducted in 60 schools across three geographical regions in the cities of Maputo and Matola, using the PICCE-TRAN instrument. The results showed that the majority of urban (over 65%), peri-urban (82%), and rural (100%) schools lacked pedestrian crossings. Additionally, most urban schools (85%) and all peri-urban and rural schools did not have traffic lights for pedestrians or vehicles. Although most sidewalks in urban schools were paved (86%), a significant proportion showed cracks and deterioration (50%). Unlike studies conducted in Brazil, where speed limits around schools vary, in Mozambique a standardized limit of 30 km/h was observed across all schools. Statistical analysis further revealed that the lack of signage in peri-urban and rural areas, where most of the population of the studied cities

resides, is significantly associated with the geographical location of schools, increasing the risk of traffic crashes involving students. In summary, the road environment surrounding Mozambican schools is inadequate to ensure safe mobility, exposing children and adolescents to high traffic-related risks. These findings highlight the urgent need for structural and management measures to improve road safety in school zones across the country.

Keywords: traffic safety; signage; school; student

RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo analizar la seguridad vial en el entorno de las escuelas en Mozambique, con énfasis en el riesgo de siniestros de tránsito y la vulnerabilidad de niños y adolescentes en estos espacios. Específicamente, se buscó caracterizar las condiciones de la infraestructura vial, evaluar la disponibilidad y la calidad de la señalización en las zonas escolares y comparar los niveles de seguridad entre diferentes contextos geográficos. La investigación fue guiada por la siguiente pregunta: ¿cómo varían las condiciones de la infraestructura y de la señalización vial en el entorno de las escuelas entre distintos contextos geográficos y cómo afectan la seguridad de niños y adolescentes? Para responder a esta cuestión, se realizaron observaciones en 60 escuelas ubicadas en tres regiones geográficas de las ciudades de Maputo y Matola, utilizando el instrumento PICCE-TRAN. Los resultados indicaron que la mayoría de las escuelas urbanas (más del 65%), periurbanas (82%) y rurales (100%) no contaban con pasos peatonales. Además, la mayoría de las escuelas urbanas (85%) y todas las periurbanas y rurales no disponían de semáforos para peatones o vehículos. Aunque la mayoría de las aceras en las escuelas urbanas estaban pavimentadas (86%), muchas presentaban grietas y deterioro (50%). A diferencia de estudios realizados en Brasil, donde los límites de velocidad en el entorno escolar varían, en Mozambique se observó un límite estandarizado de 30 km/h en todas las escuelas. El análisis estadístico mostró además que la falta de señalización en las áreas periurbanas y rurales, donde reside la mayor parte de la población de las ciudades estudiadas, está significativamente asociada con la ubicación geográfica de las escuelas, incrementando el riesgo de siniestros de tránsito que involucran a estudiantes. En síntesis, el entorno vial de las escuelas mozambiqueñas no garantiza una movilidad segura, exponiendo a niños y adolescentes a altos niveles de riesgo en el tránsito. Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de implementar

medidas estructurales y de gestión para mejorar la seguridad vial en las zonas escolares del país.

Palabras clave: seguridad vial; señalización; escuela; alumno

RESUMÉ

Cette étude avait pour objectif d'analyser la sécurité routière aux abords des écoles au Mozambique, en mettant l'accent sur le risque d'accidents de la route et la vulnérabilité des enfants et des adolescents dans ces environnements. Plus précisément, elle visait à caractériser les conditions de l'infrastructure routière, à évaluer la disponibilité et la qualité de la signalisation dans les zones scolaires, et à comparer les niveaux de sécurité entre différents contextes géographiques. La recherche a été guidée par la question suivante : comment les conditions de l'infrastructure et de la signalisation routière aux abords des écoles varient-elles selon les contextes géographiques, et comment influencent-elles la sécurité des enfants et des adolescents ? Pour répondre à cette question, des observations ont été réalisées dans 60 écoles situées dans trois régions géographiques des villes de Maputo et Matola, à l'aide de l'instrument PICCE-TRAN. Les résultats ont montré que la majorité des écoles urbaines (plus de 65 %), périurbaines (82 %) et rurales (100 %) ne disposaient pas de passages piétons. De plus, la majorité des écoles urbaines (85 %) ainsi que toutes les écoles périurbaines et rurales ne possédaient pas de feux de signalisation pour piétons ou véhicules. Bien que la plupart des trottoirs dans les écoles urbaines soient pavés (86 %), une proportion importante présentait des fissures et des dégradations (50 %). Contrairement à des études menées au Brésil, où les limitations de vitesse autour des écoles varient, un seuil standard de 30 km/h a été observé au Mozambique dans toutes les écoles. L'analyse statistique a également révélé que le manque de signalisation dans les zones périurbaines et rurales, où réside la majorité de la population des villes étudiées, est significativement associé à la localisation géographique des écoles, augmentant le risque d'accidents impliquant des élèves. En résumé, l'environnement routier aux abords des écoles mozambicaines est inadéquat pour garantir une mobilité sûre, exposant les enfants et les adolescents à des niveaux élevés de risque routier. Ces résultats soulignent la nécessité urgente de mettre en œuvre des mesures structurelles et de gestion afin d'améliorer la sécurité routière dans les zones scolaires du pays.

Mots-clés: securité routière; signalisation; école; élève

1. INTRODUÇÃO

Moçambique carece de dados confiáveis sobre óbitos decorrentes de sinistros de trânsito, World Health Organization (WHO, 2018). Mesmo com essa lacuna, o país liderou o índice de sinistralidade de trânsito na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 2015 (Organização das Nações Unidas [ONU], 2015). Em 2020, registou 1038 sinistros, número que caiu para 1027 em 2021, uma redução de 1,1%, Instituto Nacional de Estatística (INE, 2022), porém em 2016, a WHO estimou 8.665 mortes no mesmo período. A taxa de mortalidade por sinistros de trânsito na África é de 26,6 por 100.000 habitantes, enquanto em Moçambique é de 30,1 por 100.000 habitantes (WHO, 2018). As províncias do Sul (Maputo, Gaza e Inhambane), Sofala e Nampula apresentaram alta frequência de sinistros em ambos os anos. Em 2021, Maputo Cidade liderou em ocorrências, seguida por Gaza e Inhambane (INE, 2022). Atropelamentos de pedestres foram 45,2% dos sinistros em 2021, aumentando para 62,4% em 2022, especialmente em Maputo (INE, 2023). Em 2022, 49% dos sinistros em Maputo ocorreram entre 6 e 12 horas, e 59% entre 12 e 18 horas, coincidindo com o maior fluxo de alunos entre casa e escola (INE, 2023).

Em 2017, a população era de 27.909.798 habitantes, estimada em aproximadamente 32 milhões em 2023 (INE, 2019). Maputo tinha 1.080.277 habitantes e Matola 1.032.197. Destes, 66,6% residiam em áreas periurbanas e rurais, e 33,4% em áreas urbanas. Nos últimos seis anos, houve uma tendência de queda nas mortes por sinistros: 1379 óbitos em 2016, 1038 em 2020 e 1027 em 2021, uma redução de 1,1% (WHO, 2018; INE, 2022). Entre 2019 e 2020, o trauma de sinistros aumentou de 4% em 2007 para 8% em 2020, sendo a principal causa de morte entre crianças de 5 a 14 anos, com taxa de 19%, Instituto Nacional de Saúde (INS, 2023). Esses traumas são a principal causa externa de mortalidade no país (INS, 2023). Zonas escolares são consideradas áreas de elevado risco devido à elevada concentração de crianças, que frequentemente atravessam as vias correndo, distraídas e, por vezes, são indevidamente responsabilizadas pelas lesões sofridas (Roberts & Coggan, 1994). Esse risco é agravado por características do ambiente construído (Stocker et al., 2015), pela presença de instalações recreativas no recinto escolar (Amoh-Gyameh et al., 2016) e pelos conflitos entre motoristas e pedestres (Bhat et al., 2017), ocorrendo, em geral, num raio de até 500 metros do portão das escolas

(Harrison, 2013). A segurança de trânsito em áreas escolares é mais estudada em países desenvolvidos (Akple *et al.*, 2020). Em países em desenvolvimento, a pesquisa é limitada (Akple *et al.*, 2020; Makinde & Oluwasegunfunmi, 2014). Com um baixo IDH de 0,456, United Nations Development Programme (UNDP, 2022), Moçambique também possui poucas pesquisas nessa área. Por isso, diante do 11.º objectivo da ONU que coloca a sustentabilidade das cidades como um alvo a ser alcançado na Agenda 2030, é imperativo conduzir pesquisas sobre essa temática. A pesquisa justifica-se pela elevada incidência de atropelamentos em Moçambique (INE, 2022), pela escassez de dados empíricos sobre o entorno das escolas e, cientificamente, pelo reconhecimento de que a infraestrutura e a sinalização viária influenciam o comportamento e o risco no trânsito, exigindo análise para subsidiar a proteção de crianças e adolescentes.

2.Sistema de educação de Moçambique

O sistema educacional de Moçambique é composto por seis subsistemas: Educação Pré-Escolar, Educação Geral, Educação de Adultos, Educação Profissional, Formação de Professores e Ensino Superior. O subsistema de Educação Geral inclui o ensino primário, dividido em dois ciclos (1.º ciclo: 1.ª a 3.ª classes; 2.º ciclo: 4.ª a 6.ª classes), e o ensino secundário, também dividido em dois ciclos (1.º ciclo: 7.ª a 9.ª classes; 2.º ciclo: 10.ª a 12.ª classes). A escolaridade obrigatória vai da 1.ª à 9.ª classes, iniciando no ano em que a criança completa 6 anos (Boletim da República, 2018). Em 2021, havia 7.888.948 estudantes matriculados em escolas públicas e privadas, desde o ensino primário até o secundário, distribuídos em 23.603 escolas. Do total de estudantes, 6.655.260 estavam no ensino primário e 1.233.688 no ensino secundário. Havia 22.237 escolas de ensino primário e 1.366 de ensino secundário (Universidade Eduardo Mondlane & Movimento de Educação Para Todos, 2021). O transporte em Maputo e Matola é maioritariamente colectivo e semi-colectivo, composto por veículos do sector público operados por privados, com capacidade superior a 50 passageiros.

3.Escolas e trânsito

Raia (2004) identificou uma grande vulnerabilidade das crianças e adolescentes a riscos de sinistros e destacou duas dimensões explicativas para essa situação. De um lado, encontram-se as características inerentes a essa faixa etária (percepção visual, estatura, percepção áudio-motora, desatenção, desconhecimento e falta de compreensão dos sinais de trânsito e comportamento inadequado na travessia) e, por outro lado, a imprudência dos condutores nas proximidades das áreas escolares. O estudo conduzido por Rothman

et al. (2016), que avaliou a segurança dos pedestres em torno de cem escolas primárias em Toronto e revelou que comportamentos perigosos por parte dos pedestres e nas áreas de entrada e saída de crianças eram comuns nas proximidades das escolas.

Mesmo que o conjunto de factores adjacentes as vias influenciem a mobilidade de pedestres, o comportamento humano é um elemento importante na segurança de trânsito. Por exemplo, Dias e Wickramarachchi (2021) observaram que a distância do portão da escola até as faixas de pedestres nem sempre influencia a probabilidade de sua utilização. Pesquisa realizada por Weis (2019) em Curitiba, Brasil, evidenciou que, em muitas ocasiões, o ambiente de tráfego nas imediações das escolas não oferece as condições adequadas para garantir a segurança dos estudantes que se deslocam a pé. Como resultado, esses estudantes ficam expostos a um aumento ainda maior dos riscos no trânsito. Uma contribuição significativa para a alteração desse fenómeno pode resultar da sinalização nas vias, vista como mecanismo de controle que aprimora a segurança e o movimento ordenado do tráfego nas estradas (Ahmadian *et al.*, 2014), ao comunicar informações vitais, como avisos, directrizes e orientações aos motoristas e usuários da via. As mensagens são transmitidas por meio de palavras e/ou símbolos e marcações (Al-Madani & Al-Janahi, 2002; ou & Liu, 2012; Yuan *et al.*, 2015).

4. Características de sinais de trânsito

Estudo de Weis (2019) identificou uma problemática no entorno de escolas quanto à disponibilidade de sinalização, tendo, por exemplo, constatado que acima de 85% das escolas não dispunham de semáforos veiculares e de pedestres. No entanto, Horberry *et al.* (2004) destaca que os sinais de trânsito desempenham um papel crucial na regulamentação e segurança das estradas, categorizados em três grupos distintos: sinais de regulamentação, de aviso e de informação.

A importância desses tipos de sinalização está relacionada às diversas questões ambientais que contribuem para os elevados números de sinistros de trânsito. Estes sinistros são reconhecidos como uma das principais causas de morte em todo o mundo, e as estimativas indicam que essa situação tende a piorar nos próximos anos (WHO, 2018). Em determinados cenários, observaram-se consequências prejudiciais decorrentes da ausência de sinalização adequada. Um exemplo notável é fornecido por uma pesquisa conduzida por Ezeibe *et al.* (2019), que evidenciou que a escassez de sinalização de trânsito na Nigéria teve impactos tanto imediatos (58% de causas de sinistros de trânsito) quanto a longo prazo.

Sob uma abordagem distinta, o estudo de Zhao *et al.* (2016), realizado na China, concentrou-se na avaliação das diretrizes e regulamentos para a implantação de dispositivos de controle de tráfego em zonas escolares. Os resultados revelaram que as características únicas de cada escola sugeriam a necessidade de abordagens distintas na concepção de dispositivos de controle de tráfego, adaptados às particularidades de cada tipo de instituição. Isso ocorre porque a eficácia dos limites de velocidade nas zonas escolares parece depender das condições específicas do tráfego e da infra-estrutura viária circundante.

Esse cenário pode estar associado às descobertas de Weis (2019), que identificou variações significativas nos limites de velocidade máxima permitidos, com 53,9% das escolas avaliadas em Curitiba, Brasil, com velocidade acima de 30 km/h, chegando a atingir 70 km/h em alguns casos, e, em outros, a total ausência de qualquer sinalização de velocidade. Todavia, conforme WHO (2018), genericamente, em todo o mundo, menos progresso foi feito na adoção das melhores práticas em limites de velocidade, apesar da importância da velocidade como uma das principais causas de morte e lesões graves.

Ainda na sequência das características de sinalização de trânsito, outro importante dispositivo são as faixas de pedestres, que desempenham um papel essencial na regulação do tráfego, uma vez que são áreas designadas especificamente para permitir que os pedestres atravessem as vias com segurança (Apardian & Alam, 2017).

5.MÉTODOS

5.1.Tipo de pesquisa

A abordagem adoptada nesta pesquisa foi quantitativa. A pesquisa possui um carácter exploratório, e as informações foram obtidas através da observação das características do perímetro escolar, com ênfase na sinalização de trânsito como um elemento essencial para a segurança dos usuários do trânsito.

5.2.Local de pesquisa

A pesquisa foi conduzida em 60 escolas nas cidades de Maputo e Matola, no Sul de Moçambique. Foram considerados dois critérios para a inclusão das escolas: localização geográfica (urbana, periurbana e rural) e nível de ensino (fundamental/primário). Priorizaram-se escolas do ensino fundamental, pois crianças em idade escolar são um dos grupos mais susceptíveis a sinistros de trânsito fatais ou que causem ferimentos graves (Morris *et al.*, 2001). Das 210 escolas em Matola (68 do ensino fundamental) e 230 em Maputo (61 do ensino fundamental), seleccionaram-se 30 escolas urbanas, 15 periurbanas

e 15 rurais. Utilizou-se amostragem não probabilística por conveniência, típica de estudos exploratórios, para seleccionar escolas acessíveis e representativas, favorecendo a formulação de hipóteses (Levy & Lemeshow, 1980; Lwanga *et al.*, 1991; Oliveira, 2001).

Maputo, a capital e maior cidade de Moçambique, na margem ocidental da baía de Maputo. A cidade é composta por sete distritos municipais, dos quais dois são predominantemente rurais, dois essencialmente urbanos e três combinam características urbanas e periurbanas. Matola, capital da província de Maputo, possui três postos administrativos e 42 bairros, classificados como rurais (6), periurbanos (11) e urbanos (25). Os bairros rurais, localizados principalmente na zona Norte do município, misturam características urbanas e rurais, com predominância destas últimas (Ribeiro, 2022).

Figura 1. Mapa das Escolas dos Municípios de Maputo e Matola

INE (2015), Adaptado pelos autores

5.3. Procedimentos de coleta de dados

Para a colecta de dados, realizamos uma inspecção completa do perímetro de cada escola, abrangendo todos os elementos relacionados à segurança no trânsito em ambas as direcções de mobilidade. Essas avaliações ocorreram durante dois meses, Janeiro e Fevereiro de 2023, coincidindo com o início do ano lectivo em Moçambique e em dias caracterizados predominantemente por boas condições de visibilidade. Como mencionado anteriormente, a selecção das escolas considerou as três diferentes regiões que compõem os municípios, sendo que a totalidade foi do ensino fundamental.

5.4. Instrumento

Para a colecta de dados, utilizamos o questionário diagnóstico do protocolo PICCE-TRAN (Bianchi *et al.*, 2023), abordando diversos aspectos relacionados à segurança no trânsito. Este protocolo é apropriado para aplicação em escolas de ensino fundamental e para fins de investigação científica e o instrumento em questão engloba informações sobre sinais de advertência e proibição, características das vias e obstáculos à mobilidade.

Foi incorporada a variável de localização geográfica como um parâmetro de comparação entre as escolas, devido às particularidades dos municípios analisados, os quais se dividem em três regiões distintas: urbana, periurbana e rural. É relevante mencionar que este instrumento já foi aplicado com sucesso no Brasil (Kish *et al.*, 2023), e na Alemanha (Adami *et al.*, 2023).

5.5.Procedimento de análise de dados

Os dados foram processados por meio de edição, codificação e inserção no software Statistical Package for Social Scientists (SPSS), versão 20. O conjunto de dados passou por análise estatística descritiva, avaliação de normalidade e linearidade. A distribuição de frequência dos itens avaliados foi examinada, e a relação entre a localização geográfica das escolas e a sinalização de trânsito foi analisada por meio de tabulação cruzada.

Para avaliar se havia associação entre as características das vias no entorno das escolas e a região geográfica, empregamos os testes de independência do Qui-quadrado de Pearson. No que diz respeito à localização geográfica, ela foi categorizada em regiões rurais, periurbanas e urbanas, enquanto a posição de observação compreendeu aspectos frontais, laterais e traseiras das escolas. A regra de decisão adoptada foi a seguinte: se o valor de p fosse maior ou igual a 0,05, a hipótese nula (H_0) que refere que a localização geográfica da escola e a sinalização de trânsito no seu entorno são independentes uma da outra, não seria rejeitada.

6.RESULTADOS

Foram analisadas um total de 60 escolas, distribuídas da seguinte forma: 30 delas estão situadas em áreas urbanas, 15 em zonas rurais e outras 15 em regiões periurbanas. Em relação à quantidade de vias nas proximidades das escolas, os dados da Tabela 1 revelam que nas áreas rurais e periurbanas, a maioria delas está cercada por vias simples. Por outro lado, na área urbana, foi observado que 9 escolas estavam circundadas por vias com duas ou mais pistas.

Tabela 1. Distribuição das características das vias no entorno das escolas em função da região

Região	Tipo de via		Nº de vias		
	simples	duas ou mais	1	2	3
Urbana	21 (35%)	9 (15%)	18(30%)	8 (13%)	4 (7%)
Periurbana	15 (25%)	0 (0%)	13(22%)	1 (2%)	1 (2%)
Rural	15 (25%)	0 (0%)	7 (12%)	8 (13%)	0 (0%)

Os resultados apontaram para um padrão uniforme de velocidade máxima permitida nas escolas de Moçambique, que, conforme a legislação de trânsito, é de 30 km/h, independentemente da localização geográfica da escola, conforme o Código de Trânsito de Moçambique (2011). Como evidenciado na Tabela 2, as escolas urbanas analisadas exibiam placas de velocidade (100%), enquanto nas escolas periurbanas, apenas 33% delas possuíam tais placas. É importante notar que nenhuma das escolas localizadas em áreas rurais tinha qualquer indicação de limite de velocidade. Quanto à distância das placas em relação ao perímetro da escola, a maioria delas estava localizada na quadra ou a uma quadra de distância, apenas nas escolas das regiões urbana e periurbana.

Tabela 2. Distribuição das variáveis placa de velocidade, sentido e distância de placa de acordo com a região

Região	Placa de velocidade		Sentido		Distância de placa		
	Sim	Não	Única	Dupla	Na quadra	Uma quadra	Sem quadra definida
Urbana	30 (100%)	0 (0%)	11 (37%)	19 (63%)	16 (54%)	13 (43%)	1 (3%)
Periurbana	5 (33%)	10 (67%)	2 (13%)	13 (87%)	0 (0%)	5 (33%)	10 (67%)
Rural	0 (0%)	15 (100%)	0 (0%)	15 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	15 (100%)

A Figura 2 apresenta a frequência de cinco elementos de trânsito quanto à posição de observação da escola, designadamente a parte frontal, a traseira e as laterais. Os dados

indicam uma frequência muito baixa de alguns dos principais dispositivos de segurança no trânsito nas vias que circundam a área escolar. Conforme os dados, verificou-se a escassez das faixas de pedestres nas três áreas de observação das escolas, com uma ligeira diferença positiva de cerca de 25% na parte frontal comparando com as duas vias laterais da escola e, isso associa-se à precariedade da pintura das faixas de pedestres. Nas escolas urbanas e periurbanas, apenas 15% delas possuem faixas de pedestres sem falhas de pintura na frente da escola.

Apesar de menor número, pressupondo algo positivo na segurança dos alunos, os obstáculos que prejudicam a visibilidade nas esquinas (10% nas vias laterais e 12% na posição frontal da escola) são caracterizados pelas barracas de prática de comércio informal nas calçadas junto da cerca do recinto escolar, como já foi referido anteriormente. Pouquíssimas regiões escolares estão equipadas com semáforos tanto para pedestres quanto para veículos.

Figura 2. Distribuição das características das vias circundantes da escola em função da posição

Avaliando as características das vias conforme a localização geográfica e a posição de observação (Figura 3), constatou-se que 53% das escolas urbanas permitem estacionar veículos em frente à instituição. Nas escolas periurbanas, 93% não permitem estacionamento, e nas rurais não se identificaram placas de permissão, mas foi observada a presença de veículos estacionados. Quase todas as escolas não possuem gradis de proteção (93% nas áreas urbanas e periurbanas e 100% nas rurais). As escolas que

possuem barreiras com a mesma funcionalidade de gradil foram identificadas próximas à linha do comboio.

Somente 34,4% das escolas urbanas possuem faixas de pedestres em frente, e 25,5% delas apresentam falhas na pintura. Na região periurbana, 17,8% das escolas têm faixas de pedestres, com 11% apresentando falhas. Nenhuma escola rural possui faixas de pedestres, e todas as vias são de terra. Em relação à sinalização electrónica, não há semáforos nas proximidades das escolas periurbanas e rurais, enquanto apenas 14,4% das urbanas possuem semáforos.

Obstáculos que dificultam a visibilidade foram encontrados em 17,7% das escolas urbanas e 0,6% das periurbanas, sem registos nas rurais. Esses obstáculos geralmente são pequenas barracas de comércio informal focadas em clientes das escolas.

Figura 3. Distribuição das características das vias na posição frontal das escolas em função da região

Foi observada a presença de quatro tipos de sinais de trânsito nas proximidades das escolas, conforme mostrado na Tabela 3. Nenhuma escola possui sinal de piscante amarelo. Placas de limite de velocidade estão presentes em 80% das escolas urbanas, mas apenas em 20% das periurbanas e 13,3% das rurais. Placas que indicam passagem sinalizada de escola e área escolar são menos comuns nas áreas periurbanas e rurais em comparação com as urbanas. Lombadas são raras, especialmente nas áreas rurais, com apenas 6,7% das escolas possuindo uma.

Testes de qui-quadrado de Pearson foram conduzidos para examinar a associação entre a localização geográfica das escolas e as características das vias circundantes. Os resultados

evidenciaram uma associação estatisticamente significativa ($p < 0,05$) entre a presença de placas de trânsito (limite de velocidade, visibilidade para pedestre e motorista, área escolar, passagem sinalizada de escola) e a região geográfica. As escolas urbanas têm mais placas do que o esperado, enquanto as periurbanas e rurais têm menos. Não houve associação estatisticamente significativa entre a localização geográfica e outros dispositivos de sinalização, como placas riscadas ou desenhadas e redutores de velocidade. As placas de limite de velocidade são mais comuns nas áreas urbanas e menos nas periurbanas e rurais. Lombadas são mais presentes nas áreas periurbanas do que o esperado, equilibradas nas urbanas e raras nas rurais.

Placas indicativas de áreas escolares e travessias sinalizadas são mais comuns nas áreas urbanas e menos nas periurbanas e rurais. Nenhuma escola em Maputo e Matola, nem em qualquer lugar de Moçambique, possui lombada electrónica. No entanto, 30% das escolas urbanas, 40% das periurbanas e 6,7% das rurais possuem lombadas de asfalto ou tradicionais.

Tabela 3. Frequência de placas de sinalização nas escolas

Descrição da sinalização	Placa	Região			Qui- quadrado
		Urbana	Periurbana	Rural	
Placa limite de velocidade		80%	20%	13,3%	24,227*
Placa indicativa da área escolar		76,7%	33,3%	13,3%	18,267*
Placa da passagem sinalizada de escola		53,3%	26,7%	13,3%	7,751*
Lombada		30%	40%	6,7%	4,602**

*= $p < 0,05$; **= $p > 0,05$; gl=2

6.1. Associação entre características das vias em função da região geográfica

A Tabela 4 apresenta os resultados da análise de qui-quadrado que examina a independência entre as características das vias (faixas de pedestres, semáforos, obstáculos e qualidade da pintura das faixas) e a região geográfica. Todos os valores de p são inferiores a 0,05, indicando associações estatisticamente significativas com um nível de confiança de 95%, permitindo rejeitar a hipótese nula (H0). Os resultados evidenciam que as faixas de pedestres e a qualidade da pintura variam significativamente entre as regiões, sendo mais comuns nas áreas urbanas. As escolas urbanas têm maior frequência de dispositivos de regulação de trânsito do que as de outras regiões, sugerindo que as características das vias estão relacionadas à localização geográfica. Isso pode indicar comportamentos de condução menos segura e maior vulnerabilidade para os usuários nas áreas periurbanas e rurais. No entanto, as áreas urbanas também apresentam mais obstáculos à visibilidade das vias.

Tabela 4. Teste de associação entre as características da via e localização geográfica da escola

Variáveis/características	Qui-quadrado	G.L	p-valor
Faixa de pedestre	21,506	2	<0,001
Pintura da faixa	15,818	2	<0,001
Obstáculos	11,004	2	0,004
Semáforos para carros	14,012	2	<0,001
Semáforos para Pedestres	14,012	2	<0,001

A análise da mobilidade dos alunos considerou diversos elementos que podem facilitar ou dificultar a locomoção de pedestres. A Tabela 5 apresenta essas características, destacando as condições precárias de algumas calçadas ao redor das escolas. Observa-se que apenas 20% das escolas urbanas oferecem facilidades para alunos com deficiência visual, como calçadas acessíveis, sem obstáculos, buracos ou degraus. Nenhuma escola possui calçadas táteis ao longo de toda a extensão das ruas. Calçadas pavimentadas, presentes apenas nas áreas urbana e periurbana, apresentam rachaduras em cerca de 50% dos casos. A presença de rampas é escassa, observada em apenas 6,7% das escolas urbanas. Além disso, nenhuma escola oferece ciclovias ou ciclofaixas.

Os resultados do teste de qui-quadrado mostram uma associação estatisticamente significativa ($p < 0,05$) entre a localização geográfica das escolas e as variáveis “Calçada na Rua”, “Calçada com Obstáculo”, “Calçada Pavimentada”, “Rachadura na Calçada”, “Postes de Luz” e “Facilidade para Deficientes Visuais”. As escolas urbanas têm mais calçadas pavimentadas (86,7%), mas também mais obstáculos e rachaduras do que o esperado. Não houve associação estatisticamente significativa entre “Pontos de chapa 100 (termo comumente utilizado para designar os transportes colectivos e semi-colectivos de passageiros)”, “Rampas para Cadeirantes” e a localização das escolas ($p > 0,05$). Na área urbana, há menos pontos de ônibus do que o esperado, enquanto a região periurbana apresenta mais do que o esperado. Rampas para cadeirantes são mais comuns na área urbana, inexistentes nas regiões periurbana e rural.

Os resultados indicam variações na acessibilidade para deficientes visuais, sendo mais frequente nas áreas urbanas e inexistente nas periurbanas e rurais. A presença de postes de luz é maior nas regiões periurbana e rural, indicando uma associação estatisticamente significativa entre esses factores e a localização das escolas. Postes de luz, embora possam representar obstáculos, oferecem iluminação adequada, facilitando a mobilidade nocturna.

Tabela 5. Teste de Associação entre a localização geográfica e os facilitadores de mobilidade

Variáveis/características	Qui-quadrado	G.L	p-valor
Calçada na rua	44,207	2	<0,001
Calçada com obstáculo	7,5	2	<0,024
Calçada é pavimentada	36,507	2	<0,001
Rachadura na calçada	20,000	2	<0,001
Rampas para cadeirantes	2,069	2	0,355
Ponto de ônibus	1,669	2	0,434
Postes de luz	6,667	2	<0,036
Facilidade para deficiente visual	6,667	2	<0,036

7.DISSCUSSÃO

Avaliar a frequência da sinalização no entorno das escolas foi um dos principais objectivos do estudo. Vale ressaltar que nos bairros periurbanos e rurais, onde a densidade populacional é significativamente alta, abrigando aproximadamente 90% da população dos dois municípios (INE, 2021), os dados indicam um investimento consideravelmente menor em sinalização vertical e horizontal. As escolas urbanas apresentam uma disponibilidade significativamente maior de sinalização comparadas às escolas periurbanas e rurais, especialmente em relação a “Placa de limite de velocidade”, “Placa visível para pedestres”, “Placa visível para motoristas”, “Placa indicativa da área escolar”, “Placa de passagem sinalizada de escola”, “Existência de calçada na via”, “Calçada pavimentada” e “Presença de rachaduras na calçada”. Por outro lado, características como “Lombada”, “Redutores de velocidade”, “Ciclovia”, “Rampas para cadeirantes”, “Facilidade para deficiente visual”, “Postes de luz” não apresentaram variação significativa conforme a localização geográfica da escola.

Os resultados revelaram variações nas características das vias nas proximidades das escolas, destacando diferenças significativas baseadas na localização das instituições. Notavelmente, as escolas urbanas apresentaram uma maior diversidade de tipos de vias, incluindo tanto vias simples quanto vias com duas ou mais pistas. A frequência significativa de vias com múltiplas pistas nas imediações das escolas urbanas foi observada como um potencial factor de risco para a segurança viária dos alunos, identificado por Raia (2014). Isso pode explicar a mortalidade por sinistros de trânsito de crianças em idade escolar de 5 a 14 anos (INS, 2023) e o fato de Maputo ter o maior volume de sinistros de trânsito em todo o país, especialmente durante o período de maior mobilidade de alunos (INE, 2022; INE, 2023). Essa constatação ressalta a importância de considerar as características específicas das vias ao planejar medidas de segurança viária nas imediações das escolas urbanas, visando proteger efectivamente os pedestres, especialmente os alunos, nesse ambiente desafiador.

A definição do limite de velocidade máxima de 30 km/h nas áreas escolares, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito de Moçambique (2011), demonstra uma prática adequada, alinhada à visão da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018) que destaca a importância da implementação de práticas eficazes de controle de velocidade para reduzir a mortalidade no trânsito.. No entanto, estudos anteriores indicam a variabilidade

da velocidade máxima permitida com base nas características específicas da escola e em sua localização geográfica (Zhao *et al.*, 2016; Weis, 2019; Adami *et al.*, 2023).

A presença de placas indicativas de velocidade máxima foi significativamente reduzida em escolas periurbanas e rurais, com a completa ausência em escolas rurais, o que pode contribuir para a falta de regulamentação e segurança. Nesses locais, também foi observada a escassez de indicadores da área escolar e de passagem sinalizada, com taxas de 33,3% nas periurbanas e 13,3% nas rurais. Em contraste, as escolas urbanas apresentaram uma notável presença dessa sinalização. Essa ausência de sinalização pode contribuir para comportamentos de condução arriscados por parte dos motoristas, que podem não estar cientes da proximidade de uma área de risco. Estudos anteriores destacam a importância das placas de sinalização na regulação do comportamento dos usuários das vias (Horberry *et al.*, 2004), também por se considerar zonas escolares como áreas de elevado risco devido à concentração de crianças e adolescentes, cujos comportamentos podem ser de risco sobretudo quando o seu entorno é densamente construído para além de conflitos entre motoristas e pedestres (Stocker *et al.*, 2015; Amoh-Gyameh *et al.*, 2016; Bhat *et al.*, 2017). Todas as escolas com vias asfaltadas possuíam lombadas, independentemente da região. A localização das placas de limite de velocidade varia, mas sua eficácia é maior quando posicionadas próximo ao perímetro escolar, embora isso não garanta a segurança dos pedestres (Dias & Wickramarachchi, 2021; Rothman *et al.*, 2016). Em áreas urbanas, 63% das escolas estão situadas em vias de mão dupla, aumentando o perigo para pedestres.

Em várias escolas, foram observados veículos estacionados nas proximidades, o que pode aumentar a vulnerabilidade dos alunos, devido à escassez de placas proibindo estacionamento (apenas 17% das escolas urbanas possuem essas placas). Em Maputo e Matola, é comum que transportadores de passageiros parem em qualquer lugar da via, exacerbando os riscos (Mendonça, 2012). Apenas 7% das escolas urbanas e periurbanas possuíam gradis, principalmente em áreas próximas a linhas de trem, mas a ausência de sinais sonoros é uma preocupação.

A presença de faixas de pedestres é alarmantemente baixa: apenas 34,4% nas escolas urbanas, 17,8% nas periurbanas e nenhuma nas rurais, devido às estradas de terra. A pintura das faixas é precária, especialmente nas escolas periurbanas, destacando a evidente possibilidade de riscos de sinistros de trânsito nesses locais. Faixas de pedestres

são cruciais para a segurança, conferindo prioridade aos pedestres (Pawar & Patil, 2015; Pinto & Cunha, 2013).

Apenas escolas urbanas tinham semáforos veiculares e de pedestres, com uma frequência de 14,4%. Estudo similar constatou o mesmo cenário no Brasil (Weis, 2019). A ausência de semáforos pode aumentar os riscos de sinistros, particularmente na região periurbana com alta densidade e mobilidade populacional (INE, 2021). Pesquisas mostram que a falta de sinalização luminosa aumenta os riscos de sinistros (Ezeibe *et al.*, 2019; Yuan *et al.*, 2015; Ahmadian *et al.*, 2014; Ou e Liu, 2012; Al-Madani & Al-Janahi, 2002).

No âmbito da mobilidade sustentável, não há ciclovias ou ciclofaixas nas escolas investigadas, ou nas vias das cidades de Maputo e Matola, forçando ciclistas e motoristas a compartilhar a mesma pista, propiciando potenciais conflitos (Renard *et al.*, 2022). A mobilidade para pessoas com deficiência é desafiadora nas escolas pesquisadas, sem facilitadores para cadeirantes ou cegos, mesmo nas escolas urbanas. Obstáculos nas calçadas e a ausência de rampas e calçadas táteis tornam essas escolas pouco inclusivas.

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na presença ou qualidade da sinalização em relação às quatro posições avaliadas nas escolas. Todas as variáveis apresentaram frequência inferior a 50%, indicando vulnerabilidade dos alunos a sinistros de trânsito, conforme sugerido pela literatura (Harinson, 2013; Stocker *et al.*, 2015; Amoh-Gyameh *et al.*, 2016; Bhat *et al.*, 2017; Dias & Wickramarachchi 2021). A associação entre a localização geográfica das escolas e a presença de sinalização de trânsito foi evidenciada, com escolas urbanas apresentando mais sinalização comparadas às periurbanas e rurais. Isso sugere que a implementação da sinalização de trânsito considera mais a localização geográfica do que as características específicas das escolas. Zhao *et al.* (2016) destacam a importância de instalar dispositivos de controle de tráfego em zonas escolares, considerando as diferenças nas características das escolas. Portanto, é crucial considerar a especificidade de cada região, densidade populacional e frequência de pedestres ao determinar o tipo e quantidade de sinalização a serem instalados.

8.CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como foco a segurança viária no entorno das escolas em Moçambique, com ênfase na análise da infra-estrutura e da sinalização de trânsito como

elementos determinantes para a protecção de crianças e adolescentes enquanto pedestres. Partindo do pressuposto, amplamente discutido na literatura internacional, de que a sinalização e o desenho do ambiente viário influenciam directamente o comportamento dos usuários da via e a ocorrência de sinistros, este estudo buscou responder à problemática de como essas condições variam entre diferentes contextos geográficos e afectam a segurança nas zonas escolares.

Em consonância com abordagens teóricas que defendem o papel da infra-estrutura e da sinalização como mediadores do comportamento seguro, especialmente em contextos com elevada vulnerabilidade pedonal, os resultados deste estudo reforçam que a ausência ou precariedade desses elementos compromete a previsibilidade do ambiente viário e aumenta o risco de conflitos entre veículos e pedestres. Assim, ao caracterizar as condições da infra-estrutura, avaliar a disponibilidade e qualidade da sinalização e comparar diferentes contextos geográficos, foi possível alcançar os objectivos específicos propostos e produzir evidências empíricas relevantes para o contexto moçambicano.

Os resultados evidenciam deficiências significativas tanto na quantidade quanto na qualidade da sinalização nas imediações das escolas, bem como limitações estruturais relacionadas à acessibilidade e à mobilidade segura. A inexistência de faixas de pedestres, semáforos e infra-estruturas inclusivas, aliada à ausência de políticas voltadas à mobilidade sustentável, como ciclovias e ciclofaixas, compromete não apenas a segurança dos alunos, mas também a autonomia de grupos mais vulneráveis, incluindo crianças e pessoas com deficiência. Esses resultados estão alinhados com a literatura que aponta que ambientes viários pouco estruturados reduzem a eficácia das normas de trânsito e aumentam a exposição ao risco.

Adicionalmente, a análise estatística demonstrou que a localização geográfica das escolas está significativamente associada à disponibilidade de sinalização, sendo que as escolas situadas em contextos periurbanos e rurais apresentam condições mais precárias em comparação às urbanas. Este achado responde directamente à questão de pesquisa, evidenciando que as desigualdades territoriais influenciam a distribuição de recursos de segurança viária, expondo desproporcionalmente os estudantes dessas regiões a maiores riscos de sinistralidade.

Dessa forma, conclui-se que o ambiente viário no entorno das escolas moçambicanas é, de modo geral, inadequado para garantir condições seguras de mobilidade, não atendendo aos requisitos mínimos de protecção para pedestres, especialmente crianças e adolescentes. Este cenário reforça a necessidade urgente de intervenções estruturais,

melhoria da sinalização e implementação de políticas públicas orientadas para a segurança viária em zonas escolares.

No que se refere às limitações, destaca-se que o número de escolas observadas e a abrangência territorial do estudo podem restringir a generalização dos resultados. No entanto, a utilização de um instrumento sistemático de observação (PICCE-TRAN) confere consistência metodológica à análise realizada. Como agenda futura de investigação, recomenda-se a ampliação do estudo para outras regiões do país, bem como a integração de análises comportamentais, sobre particularmente a resposta de motoristas às condições viárias, e a percepção de risco, de modo a aprofundar a compreensão das dinâmicas de segurança no entorno escolar.

9.REFERÊNCIAS

- Adami, M. F. T., Oliveira, L. A., Kishi, M. K., Pelizzaro, A. L. Z., Beloto, V. G. P., Boschetto, H., Todt, T. B., Carlindo, L. D., Santos, E. D. L., Drimel, C., MARTINS, A. V. S., Pereira, T. B. G., Almeida, R. A. S., Bianchi, A. S., (2023). *Segurança no trânsito: um estudo sobre as condições de mobilidade no entorno de escolas alemãs*. 75 Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Progresso na Ciência.
- Ahmadian, S., Rezaei, M.A., Hashemian, F. (2014). *Analytical Research on Roundabout Traffic Sign Through Its Effect on Drivers' Behaviour*. J. Intel. Trans. Urban Plan. 2 (4), 160–166.
- Al-Madani, H., Al-Janahi, A.-R. (2002). *Assessment of drivers' comprehension of traffic signs based on their traffic, personal and social characteristics*. Trans. Res. Part F: Traffic Psychol. Behav. 5, 63–76.
- Amoh-Gyimah, R., Saberi, M., & Sarvi, M. (2016). *Macroscopic modeling of pedestrian and bicycle crashes: A cross-comparison of estimation methods*. *Accident Analysis & Prevention*, 93, 147-159.
- Akple, M. S., Sogbe, E., & Atombo, C. (2020). *Evaluation of road traffic signs, markings and traffic rules compliance among drivers' in Ghana. Case studies on transport policy*, 8(4), 1295-1306. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2020.09.001>
- Apardian, B., & Alam, B. M. (2017). *A study of effectiveness of midblock pedestrian crossings: Analyzing a selection of high-visibility warning signs*. *Interdisciplinary Journal of Signage and Wayfinding*, 1, 26-59.

- Bianchi, A. S., Todt, G. B., & Martin, P. M. (2023). *PICCE guia de campo- segurança de trânsito*. https://picce.ufpr.br/wp-content/uploads/2023/07/PICCE_Guia-de-campo_16_Seguranca_transito.pdf
- Bhat, C. R., Astroza, S., & Lavieri, P. S. (2017). *A new spatial and flexible multivariate random-coefficients model for the analysis of pedestrian injury counts by severity level*. *Analytic Methods in Accident Research*, 16, 1-22.
- Boletim da República (2018). Suplemento 254, serie 2. <https://www.mined.gov.mz/leido-sistema-nacional-de-educacao.pdf>
- Código de Estrada (2011). https://www.fe.gov.mz/images/documentos/Decreto_Lei_n_01_2011_Aprova_o_Codigo_da_Estrada.pdf
- Dias, T. W. K. I. M., & Wickramarachchi, D. K. (2021). *Analysing Pedestrian Safety in School Zones Based on Behaviour Risk*. *ENGINEER*, 54(04), 25-35. <http://doi.org/10.4038/engineer.v54i4.7468>
- Ezeibe, C., Ilo, C., Oguonu, C., Ali, A., Abada, I., Ezeibe, E., ... & Agbo, H. (2019). *The impact of traffic sign deficit on road traffic accidents in Nigeria*. *International journal of injury control and safety promotion*, 26, 3-11. <https://doi.org/10.1080/17457300.2018.145647>
- Harrison, A. (2013) *Road Safety: Insurers Show Accidents Near Schools*. <https://www.bbc.com/news/education-23899232>
- Horberry, T., Castro, C., Martos, F., & Mertova, P. (2004). *An introduction to transport signs and an overview of this book*. *The human factors of transport signs*, 1-15.
- Instituto Nacional de Estatística (INE, 2019). *Resultados do censo 2017*. <https://www.ine.gov.mz/web/guest/d/resultados-do-censo-2017-apresentacao-final1>
- Instituto Nacional de Estatística (2022). *Estatísticas de Acidentes Rodoviários, Ferroviários, Aquáticos e Aéreos*. <https://www.ine.gov.mz/web/guest/d/acidente-de-viacao-2021>
- Instituto Nacional de Estatística (2023). *Estatísticas de Acidentes de viação, Cidade de Maputo 2022*. <https://www.ine.gov.mz/web/guest/d/estatisticas-de-acidentes-de-viacao-2022>
- Instituto Nacional de Saúde (INS), Instituto Nacional de Estatística (INE) & Johns Hopkins University (JHU).(2023). *Sistema de Vigilância de Eventos Vitais e*

- Causas de Morte (COMSA), Moçambique2020.* https://ins.gov.mz/wp-content/uploads/2023/05/Relatorio-2020-edition-10-assinado_final.pdf
- Kishi, M. K., Oliveira, L. A., Adami, M. F., Beloto, V. G. P., & Bianchi, A., (2023) *O trânsito no entorno de escolas no litoral paranaense: um desafio à segurança das crianças.*
- Levy, P. S. & Lemeshow S. (1980). *Sampling for health professionals.* Belmont: LLP.
- Lwanga, S. K. & Lemeshow, S. (1991). *Sample size determination in health studies: a practical manual.* Geneva: World Health Organization.
- Maloa, J. M., & Júnior, L. N. (2019). *A DISPERSÃO URBANA EM MOÇAMBIQUE: uma contribuição ao estudo da produção do espaço urbano em maputo.* *Raega- O Espaço Geográfico em Análise*, 45, 91-109. DOI: 10.5380/raega.v45i1.50743
- Makinde, O. O., & Oluwasegunfunmi, V., (2014). *Comprehension of traffic control devices amongst urban drivers—a study of Ado-Ekiti, Ekiti State, Nigeria.* *Eur. J. Eng. Technol.* 2, 9–19.
- Mendonça, I. N. D. (2014). *Mobilidade urbana na área metropolitana de Maputo: análise dos órgãos de gestão do planeamento e mobilidade urbana, arranjos institucionais e insumos para a sua efectiva articulação.* *Journal of Transport Literature*, 8, 244-270. <https://www.scielo.br/j/jtl/a/KpnyxJkVtHxCD4WQFNG8cLC/?format=pdf&lang=pt>
- Morris, J., Wang, F., & Lilja, L. (2001). *School children's travel patterns: a look back and a way forward.* *Transport Engineering in Australia*, 7, 15-25.
- Oliveira, T. M. V. (2001) *Amostragem não probabilística: adequação de situações para uso e limitações de amostras por conveniência, julgamento e cotas.* *Rev Adm On Line*
- Ou, Y.-K., Liu, Y.-C.(2012). *Effects of sign design features and training on comprehension of traffic signs in Taiwanese and Vietnamese user groups.* *Int. J. Ind. Ergon.* 42, 1–7.
- Organização das Nações Unidas (2015). *Moçambique tem maior índice de mortes nas estradas entre países lusófonos.* <https://news.un.org/pt/story/2015/10/1528731>
- Organização Mundial da Saúde (2016). *Segurança rodoviária na região africana-2015.* <https://apps.who.int/iris/handle/10665/246184?locale-attribute=pt&>

- Park, S., Lim, J., Kim, H., & Lee, S. (2017). *Accidents involving Children in School Zones Study to identify the key influencing factors*. International Journal of Highway Engineering, 19, 167-174.
- Pawar, D. S., & Patil, G. R. (2015). *Pedestrian temporal and spatial gap acceptance at mid-block street crossing in developing world*. Journal of safety research, 52, 39-46.
- Raia Jr, A. A., & Guerreiro, T. D. C. M. (2005). *Análise da Segurança de Trânsito em Áreas Escolares*. In Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito (Vol. 15).
- Raia Jr., A.A. (2004). *Fundamentos de Segurança no Trânsito*. UFSCar. Departamento de Engenharia Civil. São Carlos.
- Renard, A., Novačko, L., Babojelić, K., & Kožul, N. (2022). *Analysis of child traffic safety near primary school areas using UAV technology*. Sustainability, 14, 1144. <https://doi.org/10.3390/su14031144>.
- Ribeiro, E. T. N. (2022). *Espaços residenciais fechados: o acesso diferenciado e desigual à terra na cidade da Matola, em Moçambique*. Geosp, v. 26, n. 2, e-192614, ago. 2022. ISSN 2179-0892. <https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892>.
- Roberts, I., & Coggan, C. (1994). *Blaming children for child pedestrian injuries*. Social science & medicine, 38, 749-753.
- Stoker, P., Garfinkel-Castro, A., Khayesi, M., Odero, W., Mwangi, M. N., Peden, M., & Ewing, R. (2015). *Pedestrian safety and the built environment: a review of the risk factors*. Journal of Planning Literature, 30, 377-392.
- Todt, G. B., Martini, P. M., Bianchi, A. S. (2022). *Desenvolvimento e validação do protocolo de ciência cidadã e trânsito (PICCE-TRAN)*. Em: Sociedade Brasileira de Psicologia (org). Resumos de comunicações científicas do XXIX Congresso da SBP, online.
- Torres, N. (2016). *Relação de características do ambiente urbano no entorno de escolas*. http://icts.unb.br/jspui/bitstream/10482/46012/1/2022_NayaraSampaioBraga.pdf
- United Nations Development Programme.(2022) <https://www.undp.org/pt/mozambique/press-releases/multiplas-crieses-interrompem-progresso-com-9-em-10-paises-recuando-no-desenvolvimento-humano-alerta-relatorio-do-pnud>
- Universidade Eduardo Mondlane & Movimento de Educação Para Todos (2021). *Avaliação qualitativa da implementação do plano de resposta à COVID-19 do MINEDH e em particular da alocação do FAE às escolas 2020 -*

- 2021/Universidade Eduardo Mondlane; Movimento Educação para Todos. – Maputo: UEM/FACED; MEPT.
- Weis, L. C. G. (2019). *Desenvolvimento e comportamentos de crianças pedestres*. UFPR, CDD - 155.28
- World Health Organization. (2018). Global status report on road safety 2018. https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
- Yuan, L.i., Cai, M.-J., Guo, T.-y., Jiang, Y.u. (2015). *Research on Recognition and Evaluation of Traffic Guide Sign*. Math. Prob. Eng. 2015, 1–7.
- Zhao, X., Li, J., Ma, J., & Rong, J. (2016). *Evaluation of the effects of school zone signs and markings on speed reduction: a driving simulator study*. SpringerPlus, 5, 1-14. <https://doi:10.1186/s40064-016-2396-x>.